

РАЗВИТИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Отакулов Гайратжон Олимжонович

Ассистент Central Asian Medical University.

Эрмаматов Мухаммадали

Ординатор Central Asian Medical University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18737755>

Актуальность. МКБ относится к числу наиболее распространённых урологических заболеваний, её доля среди урологических диагнозов достигает значительных уровней, а частота выявления продолжает увеличиваться во многих странах мира. Распространённость МКБ в мировом масштабе колеблется от 1% до 20% в зависимости от региона и климата. Мочекаменная болезнь составляет 30-40% причин госпитализации больных в урологические отделения стационаров. Риск заболевания с МКБ на протяжении всей жизни составляет 10%. Частота заболевания мочекаменной болезнью в регионах Узбекистана различна. В Ферганской долине заболевание выявляют у 2-3% населения, тогда как в Бухарской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан этот показатель составляет 6-8%.

Невзирая на значительный разброс заболеваемости в разных странах, есть одна общая для всех континентов черта – постоянный прирост заболеваемости МКБ в популяции. Как правило, этот прирост пропорционален уровню жизни в стране, а именно скорости улучшения качества жизни населения. Таким образом, наивысший прирост заболеваемости уролитиазом приходится на развитые страны с высоким качеством жизни и стремительным ростом экономики.

Цель исследования. Определить клинико-метаболические предикторы развития мочекаменной болезни у лиц молодого возраста (18-40 лет) и проанализировать региональные особенности распространения заболевания в Ферганской области.

Материал и методы исследования. В ходе исследования применилось многоцентровое аналитическое наблюдательное исследование. Исследованы лица в возрасте 18-40 лет, обратившиеся в урологические отделения с подозрением или диагнозом МКБ, за период 2023-2025 гг. Изучены основные параметры: анамнез болезни; данные лабораторных анализов (уринный анализ, биохимия крови); метаболические параметры (ИМТ, глюкоза, липидный профиль); УЗИ почек. При статистическом анализе использовались описательная статистика, χ^2 -тест для категориальных переменных, логистическая регрессия для выявления факторов риска.

Результаты и их обсуждение. Региональные различия свидетельствуют о более высокой доле метаболически обусловленного уролитиаза в Ферганском регионе по сравнению с другими регионами, где больший вклад вносят состав воды, диетические и генетические факторы.

Избыточная масса тела повышала риск развития МКБ более чем в 2 раза (OR=2,4), что подтверждает роль ожирения как одного из ведущих патогенетических факторов уролитиаза. Повышение ИМТ сопровождалось увеличением экскреции кальция, мочевой кислоты и снижением pH мочи.

Инсулинорезистентность ассоциировалась с более частым выявлением уратных и смешанных камней. Это объясняется нарушением аммионогенеза в почках и снижением буферных свойств мочи.

Низкое потребление жидкости оказалось наиболее значимым поведенческим фактором риска (OR=2,8). Данный показатель особенно выражен в регионах с жарким климатом (Узбекистан), что подчёркивает влияние климато-географических условий.

Таким образом, МКБ у молодых лиц следует рассматривать не только как локальное урологическое заболевание, а как одно из проявлений системных метаболических нарушений. Метаболические нарушения, такие как повышенный ИМТ и инсулинорезистентность, оказывают значимое влияние на риск образования камней, что согласуется с данными мета-анализов и современных исследований по мировым трендам уролитиаза.

Выводы:

1. Мочекаменная болезнь широко распространена во всех регионах мира, включая Узбекистан, с возможным ростом заболеваемости среди молодого населения.
2. Клинико-метаболические факторы, такие как высокий ИМТ, инсулинорезистентность и метаболические нарушения, ассоциированы с повышенным риском развития МКБ у лиц 18-40 лет.
3. Для профилактики МКБ у молодых лиц важно выявление и коррекция метаболических нарушений на ранних этапах, а также разработка образовательных программ по здоровому образу жизни.